

Onda de propagación TE en una microcinta abierta con dos dieléctricos

Augusto Galo

Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones. Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta.
Maracaibo, Venezuela. augusto.galo@hotmail.com

Recibido: 16-05-2014

Aceptado: 14-04-2015

Resumen

Se presenta en este trabajo el comportamiento dispersivo de una “microstrip-line” para la onda de propagación TE. En el pasado reciente fue posible estudiar, en el campo de la Teoría de Variable Compleja, las ondas de propagación LSE y LSM en forma separada. También se presenta aquí el modo principal y secundarios de la onda TE para el dispositivo. Se muestra la coincidencia entre los modos principales de las ondas TE y LSE. Esto es, para $n = 1$ la onda LSE coincide con el modo principal de la onda TE, lo cual está de acuerdo con lo que ocurre en las guías de onda metálicas clásicas. Encontramos la constante de fase $\beta(\omega)$ como una función de la frecuencia para todas las ondas antes mencionadas. Tal información se muestra en forma clara en gráficos, en los cuales se realizan comparaciones con anteriores resultados.

Palabras claves: Onda TE, microcinta abierta, dos dieléctricos.

TE propagation wave in an open microstrip with two dielectrics

Abstract

We present in this paper the dispersive behavior of a “microstrip-line” for the TE wave propagation. In the recent past it was possible to study in the field of complex variable theory, the propagating waves LSE and LSM separately. We also present here primary and secondary mode of the TE wave for the device. It shows the agreement between the main modes of TE waves and LSE. That is, for $n = 1$ the LSE match TE main wave, which agrees with what happens in the classic metallic waveguides. We found the phase constant $\beta(\omega)$ as a function of frequency for all the aforementioned waves. Such information is shown clearly in discussion of results, in which comparisons are made with other authors.

Key words: TE Wave open, microstrip, two dielectrics.

1. Introducción

La guía metálica clásica es un dispositivo de microondas (velocidades por encima de los mil millones de ciclos por segundo) que ha desaparecido en la construcción de los circuitos a estas frecuencias. La razón primordial de ello es el advenimiento de los dispositivos microcintas, los cuales presentan excelentes ventajas con las guías clásicas.